

ATTORLIK LEKSEMALARINING O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Xudoyqulova Mahbuba

Termiz davlat universiteti lingvistika-o‘zbek tili yo‘nalishi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada attorlik leksemalarining o‘zbek tili izohli lug‘atida tutgan o‘rni, ularning qo‘llanish doirasi, adabiy til va xalq shevalarida attorlik leksemalarining tutgan ahamiyati, zamonaviy attorlik leksemalari haqida so‘z boradi. Tarixiy afsonalarda, mif va dostonlarda, badiiy adabiyotda attorlik leksemalaridan misollar keltirish orqali ifodalamoqchi bo‘lgan fikrlarimizni dalillab boramiz.

Kalit so‘zlar: attorlik leksemalari, o‘zbek tilining izohli lug‘ati, xalq shevalari, zamonaviy attorlik leksemalari, atir, upa, elik, moyupa, o‘sma, surma, xina, mushk, anbar.

ATTORIAL LEXEMAS IN THE UZBEKI LANGUAGE AND LITERATURE HOLDING POSITION

Khudoykulova Mahbuba

Linguistic – Uzbek language department of Termiz State University

2nd stage graduate student

Annotation: this article talks about the place of attoric lexemes in the explanatory dictionary of the Uzbek language, their scope of use, the importance of attoric lexemes in the literary language and folk dialects, and modern lexemes of attoric lexemes. We will prove the ideas we want to express by giving examples of attoric lexemes in historical legends, myths and epics, in fiction.

Keywords: attoric lexemes, explanatory dictionary of the Uzbek language, folk dialects, modern attoric lexemes, perfume, upa, elik, moyupa, osma, surma, henna, musk, anbar.

АТТОРИАЛНЫЕ ЛЕКСЕМЫ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Худойкулова Махбуба

*Термезский государственный университет Лингвистика – Узбекский
язык магистрант 2 ступени*

Аннотатива: в данной статье говорится о месте лексем аттар в толковом словаре узбекского языка, сфере их употребления, значении лексем аттор в литературном языке и народных говорах, современных лексемах аттор. Мы докажем то, что хотим выразить, приведя примеры лексем аттар в исторических легендах, мифах и эпосах, а также в художественной литературе.

Ключевые слова: атторические лексемы, толковый словарь узбекского языка, народные диалекты, современные атторические лексемы, арир, упа, элик, мойупа, осма, сурма, хна, мускус, анбар.

Barcha til o`zining lug`at boyligiga ega. Bu lug`at zaxirasi yillar davomida shakllanib keladi. Chetdan o`zlashgan so`zlar ham vaqtlar o`tib xalq tiliga moslashib, uning lug`at ko`zgusida namoyon bo`la boshlaydi. O`zbek tilining izohli lug`atida keltirib o`tilgan attorlik leksemalari ham xalq shevalaridan olingan faol so`zlar, boshqa tillardan kirib kelib, tilimizda muqim o`rnashib qolgan o`zlashma so`zlardan va endilikda tilimizga moslashayotgan neologizmlardan iborat. Attorlik leksemalarining o`zbek tilida tutgan o`rni haqida gapirishdan avval **leksema** so`zi haqida ta`rif beramiz. **Leksema** (yunoncha: lexis-so`z, ifoda) – til qurilishining leksik ma`no ifodalovchi lug`aviy birligidir. Leksema bildiradigan ma`no so`zning material qismi: ma`lum obyektiv voqelikka bog`lash bilan kishi ongida yuzaga kelaigan mazmun mohiyatdir. Demak, attorlik leksemalari deganda ongimizda pardoz-andoz vositalari va ular bilan bog`liq bo`lgan jarayonlar gavdalanadi.

Soha mutaxasislarining so`zlariga qaraganda, attorlik buyumlari juda qadim tarixga ega. Qadimda attorlar faqatgina pardoz buyumlari emas, balki

xushbo‘y giyohlar, turli ziravorlar bilan birgalikda mayda ro‘zg‘or buyumlari, ya‘ni ip, igna, oyna, taroq, saqin, sovun, elak, nonpar kabilarni sotuvchi shaxs sifatida tanilgan. Hozirgi zamonga kelib bu terminning ma‘nosida biroz o‘zgarish yuzaga kelgan. Ya‘ni magazin, parfyumeriya do‘konlari, ixtisoslashtirilgan galenteriyalarda olib boriladigan savdo faoliyatiga nisbatan attorlik leksemasi qo‘llaniladi.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilining izohli lug‘atida attorlik leksemalari katta o‘ringa ega. bu lug‘atda har bir atamaning kelib chiqish tarixi, ifodalayotgan ma‘nosi, qaysi o‘inda ishlatilishi haqida to‘liq ma‘lumot dalillar orqali ifodalangan. Pardoz-andoz va terini parvarishlashga oid bo‘lgan barcha vositalar: atir, anbar, elik, kosmetika, krem, moyupa, mil, mushk, o‘sma, upa, surma, surmadon, surmacho‘p, qalam, xina, yog‘upa, g‘oza haqida batafsil bayon etilgan.

Miloddan avvalgi zamonlarda ham insonlar, xususan, yuqori tabaqa vakillari pardoz uchun turli giyoh va vositalardan foydalanishganlari tarixiy kitoblarda o‘z aksini topgan. Masalan Qadimgi Misr afsonalariga ko‘ra, insonlar vafot etganidan so‘ng qayta tirilishlariga ishonishgan. Yerosti hukmdori bo‘lgan Osirisning huzurida chiroyli gavdalanishlari uchun ular marhumning tanasini turli giyohlardan tayyorlangan surgu vositasi bilan mumiyolashgan. Misr fir‘avnlari xonadoniga mansub bo‘lgan shaxslar ko‘z va qoshlarini bo‘yab yurishlari ularning oliynasab vakillari ekanligini bildirib turgan.

O‘zbek xalqining eng qadimgi xalq og‘zaki ijodi namunalarida, miflarda, dostonlarda, xalq qo‘shiqlarida ham qahramonlarning tashqi qiyofasi ta‘riflanayotganda, ularning go‘zalliklarini ifodalayotganda turli attorlik buyumlari sabab qilib ko‘rsatiladi. Masalan, „Kuntug‘mish“ dostonida Xolbekaning ko‘shkka chiqayotganini:

... *Nozi bilan bir-bir bosib,*
Mushk-u anbar, yipor sasib,
Ko‘rganning ko‘kayin kesib,
Xolbeka chiqdi ko‘shkiga.
Mavj urib, daryoday toshib,

Ko'rganlarning aqli shoshib,

Surma ko'ziga yarashib,

Xolbeka chiqdi ko'shkiga...

tarzida ifodalaydi. Bundan tashqari asarlarda attorlarning turli ro'zg'or buyumlari bilan savdo qilishlari ham keltirib o'tiladi. Misol qilib „Ravshan” dostonidagi Shirvon bozori ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak;

Bo'z bilan alak bozori,

Attorda elak bozori,

Rang-bo'yoq, lok bozori,

Paranji, jelak bozori,

Qalpoq bozori qaysidir?

„Ravshan” dostoni qahramoni bo'lgan Zulxumorning chiroyi ta'riflanayotganda, uning sochi bo'yoqqa bo'yalgani va bu Zulxumorga juda yarashgani aytib o'tilgan: „ *Zulxumoroyning bu yog'ida to'qson besh, bu yog'ida to'qson besh – o'n kam ikki yuz kokili bor, bir yog'ini **tilla** suviga botirgan, bir yog'ini **kumush** suviga botirgan, tong shamolida qotirgan. Jamoli chillaning qoriday tinjirab, yaltirab o'tiribdi.*”

O'zbek shoir va shoirlarining badiiy ijod namunalarida ham qiz va ayollarning pardozi qilishlari, go'zalliklari qofiyaga olingan. Masalan:

*Yuzga **upa** surmasdan, to'lin bo'ldi Zebijon,*

O'n sakkizga kirmasdan, kelin bo'ldi Zebijon.

(Muhammad Yusuf)

*Sahar, subhi sodiqda **mushk** bir yon, mujgon baryon,*

Tun pardasin tortsa gar, oy bir yon, osmon baryon.

(To'ra Sulaymon)

*Surmadin ko'zlar qaro, qo'llar **xinodan** lolarang,*

G'ozadin yuzlarda tobu, o'smadin qoshlar tarang.

(Furqat)

G'azallarda, she'rlarda, qolaversa badiiy asarlarda ham muallif o'z qahramonini, oshiq o'z ma'shuqasini sifatlayotganda yoki maqtayotganda attorlik leksemalidan kemh foydalanadi. Aynan attorlik leksemalari sababli ifodalanayotgan fikr, ta'riflanayotgan obraz go'zal va tabiiy tasvirlanadi.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, attorlik doirasida qo'llaniluvchi har bir atama o'ziga xos ma'no va talqinga egadir. Ularning ba'zilarida konnotativ va dennotativ ma'no mavjud bo'lib, ba'zilarida hozirgi kunda ham ma'no torayishi mavjudligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Attorlik leksemalarining tilimizda, badiiy adabiyotimizda tutgan o'rni juda yuqori. Ajdodlarimizdan qolgan boy ijodiy merosni ularsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu atamalarning ma'nolarini bir-biridan farqlash va o'z o'rnida to'g'ri qo'llay olish, har bir tilshunos va adabiyotshunosning vazifasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.U. Tursunov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'zbekiston. 1992. 126-141-betlar.
2. Sh. Shoabdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent. O'qituvchi. 1980. 110-118- betlar.
3. M. Mirtojiyev. O'zbek tilida polisemiya. Toshkent. FAN. 1975. 29-45- betlar.
4. H. Ne'matov, R. Rasulov. O'zbek tili system leksikologiyasi asoslari. Toshkent. O'qituvchi. 1995. 32-36-betlar.
5. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent. FAN. 1984. 255-bet.